

LA CEAS ANIVERSAR. LIDIA TROIANOWSKI – 60 DE ANI

Victor JUC

Doctor habilitat în științe politice,
profesor universitar, membru corespondent al AȘM
ORCID: orcid.org/0000-0002-4413-2940
E-mail: juc.victor@gmail.com

Ana PASCARU

Doctor habilitat în filosofie, conferențiar cercetător
E-mail: apascaru2010@gmail.com

Andrei PERCIUN

doctor în filosofie, conferențiar universitar interimar

Doamna doctor în filosofie Lidia TROIANOWSKI s-a născută în satul Schineni, raionul Florești, cu un parcurs ca și la mulți alți colegi din breasla filosofiei. După absolvirea școlii medii în 1988 reușește în același an să se înscrie la Facultatea de Ziaristică a Universității de Stat din Moldova pe care o absolvete cu brio. Finalizând studiile la facultate, în 1992 le continuă pe cele de doctorat (1992–1995) în Institutul de Filosofie, Sociologie și Drept al AȘM, perioadă în care elaborează teza *Concepția estetică în creația lui Constantin Stere*, susținută în 1996. În 1997 i se conferă titlul de doctor în filosofie la specialitatea 09. 93. 43 – Estetica, iar în 2011 îl obține și pe cel de conferențiar universitar. Angajată în muncă de cercetător Dna TROIANOWSKI a trecut cu perseverență toate etapele unui cercetător de la stagiar, cercetător științific și științific superior până la cercetător coordonator.

În timp doctorul în filosofie Lidia TROIANOWSKI a dat dovadă de perseverență și ajunge un cercetător cunoscut în domeniul esteticii și istoriei filosofiei, cu precădere în domeniul valorificării moștenirii gândirii filosofice din spațiul Republicii Moldova. Activitatea științifică a consacrat-o cercetării problemelor esteticii în condițiile globalizării, elucidarea concepțiilor estetico-spirituale în gândirea românească contemporană la intersecția sec. XIX–XX, aducerea în circuitul academic a situației din domeniul filosofiei în perioada anilor 50–90 ai sec. al XX-lea din Republica Moldova.

Dintre rezultatele științifice obținute se pot remarca: Oferirea unei noi perspective procesului de cunoaștere a problemelor din domeniul esteticii în condiții contemporane reflectate în mai multe publicații, rapoarte la conferințe naționale și internaționale, în curricula universitară, dar și în mass media. O serie de lucrări științifice, inclusiv teza de doctor consacrată reperelor estetice din opera lui Constantin Stere (1996), sunt realizate în baza unui suport documentar inedit, fiind o premieră pentru societatea Republicii Moldova. De asemenea, s-a preocupat intens în elucidarea reperelor valorice din gândirea filosofică și a contribuit la sensibilizarea comunității academice, opiniei publice asupra necesității cunoașterii înaintașilor neamului, inclusiv în dicționarul *Prezente basarabene în spiritualitatea românească (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea)*. Chișinău: Editura Civitas, 2007, 311 p.

În calitate de coordonator științific în Secția Filosofie a participat activ la elaborarea și realizarea proiectelor naționale *Semne și simboluri în societatea în tranziție* (1996–1998); *Perspectivile dezvoltării durabile a Republicii Moldova aspecte social politice, ecosociale*

și spirituale (1999–2001); *Condiția umană în contextul postmodernismului* (2003–2007); *Conexiunea valorilor naționale și general umane în contextul PEV-ului* (2006–2008); *Redimensionarea valorilor sociale și cultural spirituale în contextul noii vecinătăți cu UE* (2009–2010); *Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaștere* (2011–2014); *Integrarea tradițiilor filosofiei în societatea bazată pe cunoaștere* (2015–2019), dar și la *Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie* (2020–2021) și internaționale: *Stigmatizarea migrației temporare* (2008–2009) în colaborare cu Laboratorul de Etnologie și Sociologie Comparată a Universității Paris-X, Facultatea de Sociologie a Universității București și Sectorul Filosofie al IFSȘP al AȘM; *Zilele academice ieșene*, în colaborare cu Institutul Gh. Zane, Iași (începând cu anul 1994), participare care s-a soldat cu pregătirea și publicarea de articole științifice compartimentate în monografiile colective, dar și implementarea rezultatelor obținute în curricula universitară. Este autor a circa 100 de lucrări, articole și studii științifice, între care monografia *Transformări socioculturale ale lumii detraditionalizate* (Chișinău: Tipografia Foxtrot, 2018, 286 p.) și *Estetica* (Ch.: UnAȘM, Tipografia Biotehdesign, 2017, 149 p.) Alte lucrări remarcabile publicate sunt: Redimensionarea filosofico-estetică a dominantelor crizei identitar-valorice din a doua jumătate a sec. XX, in: *Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea postpandemie* (Ch.: 2020, pp. 53-90); Concepții estetico-spirituale în gândirea românească contemporană la intersecția sec. XIX–XX, in: *Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere* (Ch.: 2019, pp. 155-239); Tendințe și principii în estetica contemporană, in: *Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaștere* (Ch.: 2015, pp. 75-114); Constantin Stere – captiv de limitele esteticii poporaniste, in: *Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice*. (2015, nr.1, pp. 169-179); Demersul de afirmare a artei cu tendințe sociale: C. Stere - R. Ionescu-Rion, in: *Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice* (2015, nr. 2, pp. 161-170); Constantin Stere – Oscar Wilde: conjugând preceptele artei, in: *Akadosmos* (2015, nr. 2, pp. 41-47); *Dialogul cultural în epoca contemporană între concurență și prozelitism*, in: *Dialogul civilizațiilor: etică, educație, libertate și responsabilitate într-o lume în schimbare* (Chișinău: Almor-Plus, 2013. pp. 92-101); *Disputa facultăților: demersul kantian pentru primordialitatea filosofiei*, in: *Revista de Filosofie și Științe Politice* (2014, nr. 3) ș.a.

Doamna Lidia TROIANOWSKI, grație pregătirii profesionale la pachet cu spiritul umanist de care dă dovadă, este apreciată nu numai de colegii din breasla filosofilor. Drept dovadă sunt invitațiile multiple de participări la manifestări științifice sau pregătirea de materiale pentru circuitul academic. Dincolo de vicisitudinile și peregrinările domeniului filosofiei, doamna doctor a fost distinsă cu Diploma de Onoare a AȘM (2016) și Diploma Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (2021).

PANEL DE DISCUȚIE

Sportul în viața noastră: personalități și performanțe / *Sport in our lives: personalities and performance*

